

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1431 sahifa.

2025-yil, 26-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TECHNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA YERISHISHDA SUN’IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIYAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJIY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIY TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
<i>Isoqov Zafarjon Zokirjonovich</i>	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
<i>Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li</i>	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
<i>Далиев Ахтам Шарафудинович</i>	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
<i>Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li</i>	
TURISTIK KLASTERLARNING NAZARIY ASOSLARI VA ULARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	458
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RESURS TA'MINOTI BOSHQARUVINING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA MODELLARI.....	462
<i>Arziqulova Oybar chin Eshquvat qizi</i>	
XIZMATLAR SEKTORIDA RAQAMLI INNOVATSIYALAR VA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI QONDIRISH MEKANIZMLARI.....	467
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА.....	472
<i>Базаров Бердымурад Улугмуродович, Атавуллаева Саида Джумабекмуродовна</i>	
TURIZM SOHASIDA KADRLAR SALOHİYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	478
<i>Ho'jaqulov Bobur Rustam o'g'li</i>	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING RO'LI	483
<i>Nabiyeva Muxabbat Djabirxanovna</i>	
"HOW GREEN INVESETMENTS CAN EFFECT ON ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES"	485
<i>Farangiz Ma'rufjonovna Pirmatova</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURLAR MANBALARI VA ULARNING HAJMINI OSHIRISHNING ZARURIYATI.....	493
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmat o'g'li</i>	
GLOBAL BOSHQARUV VA BARQAROR RIVOJLANISHDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING ROLI	498
<i>M.Sh. Tolipov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ	504
<i>Буранбаева Шоира Рустамовна</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA PIYOZ YETISHTIRISHDA TOMCHILATIB SUG'ORISHNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	508
<i>Suyunov Shohzodbek Murod o'g'li</i>	
YENGIL SANOAT KORXONALARINING RIVOJLANISHIGA BOSHQARUV MADANIYATIDAN FOYDALANISHNING TA'SIRI.....	513
<i>Aknazarova Zebiniso Bagdadovna</i>	
ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYALASH SHAROITIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZM SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULLARI	518
<i>Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH VA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY VA TASHKILIY ASOSLARI	524
<i>Salimov Burxon Abubakirovich</i>	
"YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA UNDA ENERGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	530
<i>Berdiyeva Aziza G'anisher qizi</i>	

SIRKULAR IQTISODIYOTDAN KORXONA VA TADBIRKORLAR MANFAATLARI	535
Sodikov Zokir Rustamovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK SOHASIDA ME'YORIY-HUQUQIY BAZANI ISHLAB CHIQISH.....	541
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich	
MINTAQA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI CHAKANA SAVDOSIDA SHADOW WAREHOUSE MODELIGA ASOSLANGAN YETKAZIB BERISH TIZIMINI JORIY QILISH.....	548
Ibrayimova Dilnoza Abdisherpovna	
XIZMATLAR SAVDOSI SOHASIDA O'ZBEKISTONNING XALQARO HAMKORLIK IMKONIYATLARI	555
Qodirjonov A.M.	
TO'QIMACHILIK SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH KONSEPSIYASINI SHAKLLANTIRISH USLUBIYOTI.....	559
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ СМАРТ-ТУРИЗМА И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ УЗБЕКИСТАНА.....	564
Салихбаев Нурсултон Равшанович	
IJTIMOIIY NIHOYA TIZIMI VA IJTIMOIIY TIBBIY XIZMATLAR O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY ASOSLARI.....	572
Shanazarov Farrux Shodiyorovich	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ JOB VARAKA ДЛЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	577
Еримбетова Улбосын Маратовна	
TASHQI SAVDO VA INVESTITSIYALAR TAHLILI HAMDA ULARNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	582
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
“O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESLAR UCHUN SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARNI TAHLIL QILISH VA RAQAMLI YECHIMLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH”	586
Azamatjon Mardayev Abdusamat o'g'li	
FARMATSEVIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	591
Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna	
O'ZBEKISTONDA INNOVASION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KADRLAR TAYYORLASH MENEJMENTINING AMAL QILISH USULLARI VA TURLARI	596
Ergashev To'liqin Shokirovich	
HUDUDIIY IQTISODIYOTNI RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	602
Ibragimov Baxrom Baxodirovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINI JORIY ETISH ORQALI O'ZBEKISTONDA MOLIYA BOZORINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	606
Xodjayev Aziz Shovkatovich	
MAHALLIY HOKIMIYAT QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIDA DINAMIK OMILLAR VA ULARNING INTEGRATSIYASI	611
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLAR AUDITINI TASHKIL ETISH VA TAHLIL QILISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	617
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТУРИЗМА ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНУЮ ИНДУСТРИЮ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН.....	623
Хошимова Камилла Навфал қизи	
IMITATION MODELDA AXBOROT NORAVSHANLIGI SABABLI YUZAGA KELADIGAN IQTISODIY SAMARASIZLIK TAHLILI.....	633
Qodirov Zohidjon Eralievich	

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN KREDITLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI	637
Turdiyeva Kumush Erkinovna	
SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SOHASIDA SIFATNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK.....	641
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINING SEGMENTATSIYASIGA ASOSLANIB SOLIQ XAVFLARINI ANIQLASH VA BAHOLASHNING AMALIY YONDOSHUVI	648
Elbaeva M.R.	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	653
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA ISHLAB CHIQRISHNI SIFAT MENEJMENTI TAMOYILLARI ASOSIDA TASHKIL ETISHNING XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI	657
Achilov Ilmurad	
MINTAQALAR INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK ASOSLARI	663
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	669
Sapayev Axmed Durdibayevich	
SANOAT KORXONALARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA KO'P MEZONLI TAHLIL USULLARINI QO'LLASH.....	674
Muxammadaliyev Mirzohidjon Muxammadali o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	681
Abdullayev Shaxzodbek	
ENSURING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH INTEGRATION OF RECREATION AND ECOTOURISM RESOURCES IN UZBEKISTAN	686
Shaymanova Nigora Yusupovna	
MAKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOL VA JAMG'ARISH FUNSIYALARI VA ULARNING O'ZBEKISTONDA O'ZGARISHI TENDENSIYALARI	691
Rustamov Narzillo Istamovich	
CHAKANA SAVDONI BOSHQARISHDA "BIG MIDDLE" NAZARIYASIDAN FOYDALANISH.....	697
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING PROGNOZ VARIANTLARI.....	701
Ermetov Amirbek Ismailovich	
FISKAL NOMARKAZLASHTIRISH BO'YICHA XITOIY TAJRIBASI.....	708
Lokayev Bekzod Sherkobilovich	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR.....	712
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	717
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva, Gulzora Qahharova	
TIKUV-TRIKOTAJ SANOATIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	725
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li	
BURNOUTNING OLDINI OLIISH: XODIMLAR SALOMATLIGI STRATEGIYASI.....	731
Ergasheva E'zoza Dilshod qizi	
O'ZBEKISTONDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	736
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA XARAJATLARNI BOSHQARISH VA HISOBGA OLIISHNING INNOVATSION USULLARI: MENEJMENT VA BUXGALTERIYANING O'ZARO INTEGRATSIYASI.....	742
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	

RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	748
Uzoqov Suhrobjon Do'smat o'g'li	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI.....	754
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ ТРЁХ СКВАЖИН УЧАСТКА ХОДЖАСАЯТ ГКМ ДЕНГИЗКУЛЬ.....	758
Набиев Шахзод Темурович, Иргашбаев Шоҳрух Фаррух угли, Маннафoв Улугбек Умар угли	
MADANIY TURIZM INDUSTRIYASINING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	764
Toxirov Dilyor Davlatovich	
MOLIYAVIY AUTSORSING NAZARIYALARI VA UNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	768
Babadjanov Umidbek Kamildjanovich	
TURIZM – TARIXIY XOTIRA VA ZAMONAVIY XIZMATLAR UYG'UNLIGI IFODASI.....	773
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINING MOHIYATI VA BAHOLASH MEZONLARI.....	777
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	784
Ro'ziyeva Shaxlo Salimboyevna	
AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH VA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISHNI QO'LLAB-QUVVATLASH.....	788
Samiyeva Maftuna Faxriddin qizi	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI DAROMADLILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	791
Sanayev Javoxir Shovkat o'g'li	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	796
Maxmudov S.T.	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ.....	801
Юсупова Н.Т.	
SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY FAKTORLAR TAHLILI.....	807
Rahimova Mushtariybegim Muxammadg'olib qizi	
DEMOGRAFIK O'ZGARISHLAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI.....	812
Abdumalikova G.F.	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA SIYOSATINI SAMARALI BOSHQARISHNING IQTISODIY VA INSTITUTSION ASOSLARI.....	821
Kenjayev Ikrom Ergashboyevich	
RAQAMLI AVIATSIYA EKOTIZIMI: AI/ML, DIGITAL TWIN VA BLOKCHEYN INTEGRATSIYASI.....	828
Azimova Moxinur Nozimovna	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDA INVESTITSIYA RISKLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI.....	834
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATINING REKREATSIYA RESURLARI VA DAVOLASH-SOG'LOMLASHTIRISH TURIZMI SALOHIYATI.....	839
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
MINTAQALAR TURISTIK-REKREATSION IMKONIYATLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY GIS USULLARINI QO'LLASH (SARIOSIYO TUMANI MISOLIDA).....	845
Safarov Manuchexr Axtam o'g'li	
XITOIY TAJRIBASI ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	852
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
TURIZM FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHGA OID NAZARIY BILIMLARNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	857
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	

TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASI MUSTAHKAMLIGINI BAHOLOVCHI KO'RSATKICHLAR TIZIMI	863
Raxmanov Iloxom Xurramovich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	871
Maxsudov Sherzod Solijonovich	
FISCAL, MONETARY, AND CUSTOMS-TARIFF POLICIES IN ENSURING NATIONAL ECONOMIC STABILITY: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	877
Mahmudov Sarvar	
ATROF-MUHITGA OID FISKAL KO'RSATKICHLAR ASOSIDA MINTAQAVIY BAHOLASH	882
Zilola Rahmatova	
XORAZM VILOYATI TUMANLARIDA EKSPORT SAMARADORLIGI: STOXAСТИK CHEGARAVIY TAHLIL (SFA) ASOSIDAGI EMPIRIK YONDASHUV	887
Fozil Xolmurotov	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ БЕДНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА.....	900
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
EKOLOGIK VAZIYAT VA AHOLI SALOMATLIGINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	905
Egamqulov Husniddin Erkaboyevich	
CHO'L HUDUDLARIDA TURISTIK RESURLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	911
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Mavlonov Ahmadjon Muhammadovich	
КОНЦЕПЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТОВ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	918
Сагидуллин Фарид Радикович	
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ И СБЫТА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	927
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQATNI RIVOJLANTIRISHDA QISHLOQ XO'JALIGINING ROLI.....	935
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich, Bustonov Komiljon Kumakovich	
TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASHNING AYRIM MASALALARI	943
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
TA'LIM KLASTERLARI KONTEKSTIDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA STRATEGIK YECHIMLARI: TRIPLE HELIX MODEL ASOSIDA TAHLIL.....	947
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI.....	954
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	960
Sirojiddinov Kamoliddin	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	967
Seytimbetov Kabul Serimbetovich	
AGROTADBIRKORLIK FAOLIYATINING ASOSIY FUNKSIYALARI VA RIVOJLANISH QONUNIYATLARI.....	971
Nasriddinov Xusanbek Sadriddin o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARI	976
Abdusattorov Abdusamat Sobirovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA MENEJMENT QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI	981
Karieva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA O'QUV DASTURLARINING KAPITAL ZICHLIGI	989
Dusanov Salim Mamarasulovich	

QATTIQ CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA INNOVATSION MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	995
Temirov Azizbek Voit o'g'li	
STRATEGIK REJALASHTIRISH ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1002
G.Ya. Muxibova, O.U. Sharifxodjayeva, O. To'rabekova	
ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1009
Шакаров Зафар Гаффорович	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	1018
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi, Farxodova Shohnoz Umidbek qizi	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRUVCHI ZAMONAVIY YONDASHUVNI ISHLAB CHIQUISH	1027
Xojiyeva Nazokat Davronbekovna	
QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: O'ZBEKISTON MISOLIDA.....	1034
Shodiyeva Zarinnabonu Shodi qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI.....	1039
Qurbanioyozov Shaxzodbek Karimovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA HISOB SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	1044
Qurbanbayev Jurabek Eruvboyevich	
FINTECH TEXNOLOGIYALARI VA ULARNING KORXONA LIKVIDLIGIGA TA'SIRI.....	1048
Karimov Xondamir Jamshid o'g'li	
IMPROVING STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF INCOME AND EXPENSES.....	1056
Paridaeva Shakhnoza Abdinabievna	
DIGITAL SKILLS AND ACCOUNTING EDUCATION: NEEDS AND GAPS IN UZBEK HIGHER EDUCATION – CURRICULUM IMPLICATIONS FOR THE DIGITAL AGE	1061
Rustamova Iroda Bahtiyorovna	
TIJORAT BANKLARINING KREDIT XIZMATLARI: ZAMONAVIY TAHLIL VA TARAQQIYOT TENDENSIYALARI.....	1066
Jo'rayeva Zarifa Bahodir qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING YUQORI SIFATLI RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	1073
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOTNING BARQAROR RIVOJLANISH	1079
Kuvotova Dilnora Kaxramonovna	
MAHSULOT, ISH (XIZMAT)LAR TANNARXIGA KIRITILADIGAN MODDIY XARAJATLAR VA ULARNI HUIJATLASHTIRISH.....	1084
Bolibekov Baxtiyor Achilovich, Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich	
AYOLLARNING YETAKCHILIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA TO'SIQLARI	1088
Baymuratova Guldjahan Xamdamovna	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH AMALIY TAHLILI JARAYONLARI.....	1093
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOB, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT TIZIMLARINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI	1099
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING IQTISODIY O'SISHDAGI AHMIYATI	1105
Nematullo Zuvaydullaev	

GLOBAL OZIQ-OVQAT TIZIMIDA AQSH IMPORT-EKSPORT SIYOSATI VA UNING MILLIY OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI	1109
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI	1115
Axatova Shahnoza	
ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И РЕСУРСЫ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	1119
Каримова Фотима Абдурасуловна	
RAQAMLI IQTISODIYOT: O'ZBEKISTONDA ELEKTRON SAVDO VA TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI.....	1124
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLARINI RIVOJLANTIRISHDA ILG'OR XORIJ TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	1128
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
KATTA HAJMLI MA'LUMOTLARDAN OVOZLI XABARLARNI AJRATIB OLIISHDA PARALLEL HISOBLASH ALGORITMLARI VA UNING DASTURIY MAJMUASINI ISHLAB CHIQUISH	1135
Jummayeva Yulduz Achilovna	
MAMLAKATDA NODAVLAT VA NOTIJORAT TASHKIOTLARNI MOLIYAVIY TA'MINLASH MEKANIZMLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1141
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALI TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY ELEMENTLARI	1146
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
IPOTEKA KREDITLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI	1155
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH FUNKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH VA FISKAL SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	1161
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	
QORAQALPOG'ISTON AGRAR TARMOG'IDA TRANSFORMATSION O'ZGARISHLARNING INSTITUTIONAL MEKANIZMLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	1166
Mambetnazarov Baxit Bisenbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING DOLZARBLIGI	1171
Turg'unov Muxriddin Mo'ydinjon o'g'li	
TOSHKENT SHAHRIDA SHAHARSOZLIK JARAYONLARINING EKOLOGIK OQIBATLARI	1175
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATINING RIVOJLANISH DINAMIKASI VA UNDA XORIJIY INVESTITSIALARNING ROLI.....	1182
Nazarova A.N.	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIYAVIY BOSHQARISHNING AYRIM JIHLTLARI.....	1187
Mamatov O'tkir Botir o'g'li	
JANUBI-G'ARBIY O'ZBEKISTONDA CHORVACHILIK TARMOQLARINI PROGNOZ QILISHNING GEOGRAFIK JIHLTLARI (NAVOIY VILOYATI MISOLIDA)	1191
Xudoyberdiyeva Iroda Abduxomidovna	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISHDA G'AZNACHILIK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING MOLIYAVIY SAMARADORLIGI.....	1199
Tangrieva Farida Abdugarimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARISH KORXONALARINING IQTISODIY BARQARORLIGIDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI	1204
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
YASHIL MARKETING YONDASHUVI ORQALI KORXONALARDA RESURS SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1211
Sapayev Axmed Durdibayevich	

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ И РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	1216
Ташмухамедова Карима Саматовна, Якубова Сабина Алишеровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA FERMER XO'JALIKLARINI SAMARALI RIVOJLANTIRISH.....	1222
B.B.Seilbekov	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOT VA EKOLOGIK BARQARORLIK SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH YO'NALISHLARI.....	1226
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich	
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FOREIGN TRADE ACTIVITY IN UZBEKISTAN'S REGIONS AND FORECASTING REGIONAL FOREIGN TRADE UNDER WTO AND EAEU ACCESSION (BASED ON THE CASE OF KAZAKHSTAN).....	1230
Sitara Tojiqulova Sobirjon qizi	
BANKLARNING KREDIT RISKLARINI BAHOLASH VA NAZORAT QILISHNING – COST OF RISK (COR) KO'RSATKICHI TAHLILI	1240
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
1-WIRE PROTOKOLI ASOSIDA BIOSIGNALLARNI UZATISH JARAYONI VA MA'LUMOTLAR STRUKTURASINI LOYIHALASH	1245
Mullajonova Fotima Tuychibayevna	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJIRIBA VA UNING XUSUSIYATLARI	1250
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНЕ.....	1257
Хамидходжаева Назира Махкамовна	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AYLANMA MABLAG'LARINI BOSHQARISH METODOLOGIYASI.....	1260
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA OZIQ-OVQAT SANOATI VA UNING RIVOJLANISH HOLATI	1264
Xusanova Gavhar	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LTE VA NR TARMOQLARINING BIRGALIKDA ISHLASHINI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	1270
Toshmatov Salohiddin Zayniddinovich	
THE OPPORTUNITIES OF PERSONALIZING TOURISM SERVICES THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE	1276
Olimov Davron Olimovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО ЭФИРА: ОПЫТ УЗБЕКИСТАНА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	1281
Мамадалиева Шахноза Абдумаликовна	
EFFECTIVE MANAGEMENT OF ADMINISTRATIVE PERSONNEL IN UZBEKISTAN'S PUBLIC UNIVERSITIES	1289
Inoyatov Orzubek Saidvaliyevich	
ZAMONAVIY MENEJMENTDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	1297
Igamberdiyeva Nasiba Babadjanovna	
DAVLAT QIMMATLI QOG'OZLARI MILLIY MOLIYA BOZORINI BARQARORLASHTIRISH OMILI SIFATIDA.....	1304
Rabiyev Akram Homitovich	
AKTSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INNOVATSION JARAYONLARNI KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMI ASOSIDA TARTIBGA SOLISH ISTIQBOLLARI	1311
Xujaxonov Nuriddin Nasrullayevich	
ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА	1318
Худайберганава Зарофат Захидовна	
К ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИИ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ В УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПО БАНКОВСКОМУ АУДИТУ.....	1324
Мухамедова Севара Абдуллаевна	

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING MODELLARI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	1330
Dusmuxamedov Oybek Suratbekovich	
MINTAQA SANOATIDA RAQAMLI XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONI	1336
Norov Murodjon Maxmudovich	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH: HOLATI, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	1342
Maxkamov Otabek Muxammadjonovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA O'RTA VA UZOQ MUDDATLI DAVRDA DAVLAT QARZINI BOSHQARISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI.....	1351
Egamberdiyev Jonibek O'ralovich	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI O'RTASIDA RAQOBAT VA UNING MUAMMOLARI	1354
Mardonov Bahodir Bahronovich, Abdanov Rahmatillo Abdig'afurovich	
AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH HAMDA TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	1360
Xamdamov Shaxzod Ilxom o'g'li	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	1365
Дадабоева Муштари Хамидиллаевна	
SAVDO JARAYONIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLANILISHI	1371
Jalalova Dildora Jamolovna	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN: LESSONS FROM SOUTH KOREA.....	1375
Karshieva Marjona Alisher kizi	
TURIZM XIZMATLARI EKSPORTI VA YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	1380
Qurbonova Malika Ahmad qizi	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	1384
Uzoqov Farhod G'afforovich	
SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI MEKANIZMI VA UNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI RIVOJLANISHI....	1388
Ibadullayev Sanjar Sodiqmurotovich	
BANKLARDA MUAMMOLI KREDITLAR BILAN ISHLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	1392
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
BUG'DOY HOSILDORLIGI VA YALPI HOSILINI TAHLIL QILISH HAMDA HISOBLASH USULLARI	1396
Uzoqova Ziyodaxon Abdug'afforovna	
RAQAMLI MOLIVAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING ZARURIYATI VA AHAMIYATI	1402
Muyassarzoda Fayziyeva	
MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH ORQALI AGRORESURLAR BOZORI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI OSHIRISH MASALALARI	1408
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich, Tashmuxamedova Yayra Atxamovna	
JAHONDA KREATIV SOHALARNI RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA HOZIRGI DAVRDA IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI.....	1414
Ismailov Azizbek Ruzimaxamatovich	
OSIYO DAVLATLARI RAQAMLI JURNALISTIKADA AYOLLAR ISHTIROKI (JANUBIY KOREYA, HINDISTON, YAPONIYA) DAGI ZIDDIYATLAR.....	1425
Zakirova Oisha	

OSIYO DAVLATLARI RAQAMLI JURNALISTIKADA AYOLLAR ISHTIROKI (JANUBIY KOREYA, HINDISTON, YAPONIYA) DAGI ZIDDIYATLAR

Zakirova Oisha

f.f.f.d., dotsent

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti "PR va menejment" fakulteti dekani
oisha993wc@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Osiyo davlatlarida Janubiy Koreya, Hindiston va Yaponiyada raqamli jurnalistikada ayollar ishtiroki va faolligining shakllanishi tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli media muhitida ayol jurnalistlar duch kelayotgan imkoniyatlar va ziddiyatlar, shuningdek, gender tengligi, onlayn xavfsizlik va ijtimoiy munosabatlar masalalari o'rganiladi. Muallif raqamli jurnalistikaning ayollar uchun yangi ijtimoiy va kasbiy maydon sifatidagi ahamiyatini yoritarkan, madaniy, institutsional va texnologik omillarning ta'sirini solishtirma tahlil etadi. Tadqiqot natijalari Osiyo davlatlarida raqamli jurnalistikada gender muvozanatini ta'minlashga qaratilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli jurnalistika, ayollar ishtiroki, gender tengligi, media muhit, Osiyo mamlakatlari, kiberbezorilik, ijtimoiy stereotiplar, raqamli transformatsiya.

Abstract. This article explores women's participation in digital journalism across three Asian countries — South Korea, India, and Japan. The study examines the opportunities and contradictions female journalists face in the digital media environment, focusing on issues of gender equality, online safety, and societal perception. It highlights digital journalism as a new professional and social arena for women, analyzing how cultural, institutional, and technological factors shape their experiences. The findings provide a comparative framework for understanding gender relations in Asian digital media and offer practical recommendations for promoting gender balance and inclusivity in digital journalism.

Key words: digital journalism, women's participation, gender equality, media environment, Asian countries, cyberbullying, social stereotypes, digital transformation.

Аннотация. В статье анализируется участие женщин в цифровой журналистике стран Азии Южной Кореи, Индии и Японии. Исследование посвящено выявлению возможностей и противоречий, с которыми сталкиваются женщины-журналисты в цифровой медиасреде, а также вопросам гендерного равенства, онлайн-безопасности и общественного восприятия. Автор рассматривает цифровую журналистику как новое профессиональное и социальное пространство для женщин, сравнивая влияние культурных, институциональных и технологических факторов на их деятельность. Результаты исследования способствуют разработке научных и практических рекомендаций по обеспечению гендерного баланса в цифровой журналистике азиатских стран.

Ключевые слова: цифровая журналистика, участие женщин, гендерное равенство, медиасреда, азиатские страны, кибербуллинг, социальные стереотипы, цифровая трансформация.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar va global axborot maydonining rivojlanishi natijasida jurnalistika tizimi tubdan o'zgarishga uchradi. Bu jarayon faqat axborot tarqatish usullarini emas, balki unda ishtirok etuvchi ijtimoiy subyektlarning mavqei va rolini ham qayta shakllantirdi. Xususan, ayollarning raqamli jurnalistikadagi ishtiroki masalasi zamonaviy ilmiy-tadqiqot yo'nalishlaridan biri sifatida kun tartibiga chiqdi. Chunki raqamli jurnalistikada ayollar faqat auditoriya sifatida emas, balki faol ijodkor, bloger, tahlilchi va jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi subyekt sifatida ham maydonga chiqmoqda¹.

1 Byerly, C. M. (2013). The Palgrave International Handbook of Women and Journalism. Palgrave Macmillan.

Osiyo davlatlari, xususan, Yaponiya, Hindiston va Janubiy Koreya tajribalari raqamli jurnalistikada gender tendensiyalarini o'rganish uchun muhim manba hisoblanadi. Chunki ushbu mamlakatlarda ayollarning media maydondagi ishtiroki o'ziga xos xususiyatlarga ega: Yaponiyada ijtimoiy tarmoqlar orqali ayollarning siyosiy faolligi o'sib borayotgan bo'lsa², Hindistonda raqamli platforma va mobil jurnalistika orqali ayollar saylov jarayonlarini yoritishda katta rol o'ynamoqda³. Janubiy Koreyada esa ayollar onlayn jurnalistikada faol blogger, tahlilchi va mustaqil kontent yaratuvchi sifatida media maydonning turli qirralarida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, raqamli jurnalistikada ayollar ishtiroki hali ham to'liq gender tengligi ta'minlanmagan sohalardan biri hisoblanadi. Masalan, onlayn platformalarda ayollar ko'pincha kiberbezorilik, gender stereotiplari va professional rivojlanish imkoniyatlarining cheklanganligi kabi muammolarga duch kelmoqda. Bu esa raqamli jurnalistikada ayollarning ishtirokini chuqurroq tahlil qilish va ularning salohiyatini rivojlantirish yo'llarini belgilash zarurligini ko'rsatadi.

XXI asrda internet va ijtimoiy tarmoqlar tez rivojlanishi bilan raqamli jurnalistika yangi bosqichga o'tdi. Osiyodagi Yaponiya, Hindiston va Janubiy Koreya kabi davlatlar raqamli jurnalistika va fuqarolik jurnalistikasi sohasidagi gender tengligiga oid muammolarni o'rganishda muhim keyslar hisoblanadi. Ushbu davlatlarda ayollar raqamli maydonlarda ishtirok etmoqda, lekin ularning siyosiy, media rahbarlik va keng auditoriyaga ta'siri jihatidan bir qator cheklovlar mavjud.

Yaponiya, Hindiston va Janubiy Koreya tajribalarini qiyoslaydigan bo'lsak, ulardagi umumiy jihat raqamli jurnalistika ayollar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochayotganidir. Biroq har bir mamlakatda madaniy, ijtimoiy va siyosiy muhit ta'sirida ayollar ishtiroki turlicha namoyon bo'ladi. Masalan, Yaponiyada ayollar ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lsa, Hindistonda raqamli platforma siyosiy jarayonlardagi ishtiroqni kengaytirmoqda. Janubiy Koreyada esa ayollar raqamli jurnalistika orqali nafaqat ijodiy, balki rahbarlik sohasida ham faoliyat ko'rsatmoqdalar. Shu bilan birga, barcha mamlakatlarda umumiy muammo sifatida ayollar duch kelayotgan kibertahdidlar, gender diskriminatsiyasi va media maydondagi tengsizlik saqlanib qolmoqda. Bu esa raqamli jurnalistikada ayollar ishtiroqini ta'minlash uchun xalqaro va milliy darajada qo'shimcha chora-tadbirlar ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Midori Suzuki tadqiqotlarida qayd etilganidek, media savodxonlik va gender yondashuvlari fuqarolik jurnalistikasidagi ishtirokni kengaytirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Uning nazariyasiga ko'ra, media savodxon ayollar ijtimoiy tarmoqlarda jamoatchilik nazoratini kuchaytira olmoqda va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda faol ishtirok etmoqda. Aki Tonami va Hidehiro Yamamoto o'tkazgan tadqiqotiga ko'ra Yaponiyadagi 1,700 dan ortiq ishtirokchi orasida o'tkazgan so'rovnoma natijasida qiziqarli xulosalarga keldi: Instagram va Twitter kabi platformalarda ayollar faolligi ortib borayotgan bo'lsa-da, siyosiy diskurslarda ularning ishtiroki hali ham past darajada ekan. Bu holat Yaponiya jamiyatidagi an'anaviy gender stereotiplari va siyosiy tizimdagi to'siqlar bilan izohlanadi. Reiko Ishiyama esa jurnalistika sohasida ayollarning ulushi kamligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, korporativ media industriyasida ayollarning rahbarlik lavozimlariga chiqishi cheklangan va ko'p hollarda ular bloggerlik yoki mustaqil onlayn jurnalistika orqali o'z pozitsiyasini bildirishga majbur bo'lmoqda. Shu bilan birga, ayol jurnalistlar raqamli muhitda kibertahdid va diskriminatsiyaga duch kelish holatlari ham aniqlangan. Touko Tanaka tadqiqotlarida onlayn maydonda ayollarning ijodiy faoliyati va fuqarolik pozitsiyasini erkin ifoda etish imkoniyatlari kengaygani ta'kidlanadi. Masalan, YouTube, Instagram va blog platformalarida feminizm, ijtimoiy tenglik va inson huquqlari mavzularida chiqish qilayotgan ayollar ko'payayotgani kuzatilmoqda. Demak, Yaponiyada fuqarolik jurnalistikasi ayollar uchun ijtimoiy va siyosiy faoliyat maydoni sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq an'anaviy gender stereotiplari, media sohasidagi institutsional to'siqlar va onlayn muhitdagi kiberbezorilik hali ham ayollarning to'laqonli ishtirokini cheklab turibdi. Shu bilan birga, yangi raqamli platformalar ularga jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatish va siyosiy jarayonlarda ishtirok etish uchun samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, statistik tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yaponiyada raqamli jurnalistikada ayollarning ishtiroki asosan ijtimoiy tarmoqlar va bloglar orqali ifoda etilmoqda. Xususan, Instagram va Twitter kabi platformalar ayollarning jamiyatdagi ovozini kuchaytiradigan

2 Matsui, K. (2019). *Womenomics and Digital Participation in Japan*. Tokyo University Press.

3 Ranganathan, M., & Rodrigues, U. (2020). *Indian Women Journalists in the Digital Age: Challenges and Opportunities*. Media Asia.

muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ayniqsa, saylov kampaniyalari jarayonida ayol blogerlar va jurnalistlar siyosiy partiyalar dasturlarini tahlil qilish, gender tengligi va ijtimoiy muammolar yuzasidan jamoatchilik fikrini shakllantirishda faol ishtirok etmoqdalar. Biroq, an'anaviy gender stereotiplari hanuz Yaponiya jamiyatida kuchli bo'lib qolmoqda. Bu holat professional ommaviy axborot vositalarida ayol jurnalistlarning imkoniyatlari erkaklarga nisbatan cheklanganligida ham namoyon bo'ladi. Shunga qo'shimcha ravishda, onlayn maydonda faoliyat yuritayotgan ayollar ko'pincha kiberbezorilik, salbiy fikrlar va turli shakldagi diskriminatsiyalarga duch kelishmoqda.

Shu bois, Yaponiyada raqamli jurnalistika ayollar uchun bir tomondan siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda ovozini eshittirish, keng jamoatchilikka ta'sir ko'rsatish imkoniyatini yaratayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, ularning xavfsiz va erkin faoliyat yuritishi uchun to'liq kafolat berolmayotgani bilan tavsiflanadi.

Yaponiya demokratik institutlari, muntazam saylovlari va nisbatan erkin matbuoti bilan tanilgan. Biroq, siyosiy huquqlar bo'yicha erkaklar va ayollar orasida katta tafovut mavjud — ayniqsa vakillik jihatidan. Shu bois Yaponiya ba'zi tadqiqotlarda "Ayollarsiz demokratiya" deb ataladi. Jahon Iqtisodiy Forumining 2023-yilgi Gender Tafovut Hisobotiga ko'ra, Yaponiya 146 davlat ichida 125-o'rinni egalladi. Bu hisobotda mamlakatning siyosat va iqtisoddagi past ko'rsatkichlari qayd etilgan: iqtisodiy ishtirok (123-o'rin), siyosiy huquqlar (138-o'rin), parlamentdagi ayollar ulushi (10%), vazirlik lavozimlarida ayollar (8,3%) va so'nggi 50 yilda birorta ham ayol davlat rahbari yo'q.

Shu sharoitda internet rivojlanishi fuqarolar va kam ta'minlangan guruhlar — ayollar, etnik ozchiliklar va yoshlar —ning siyosiy ishtiroki tabiatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Yaponiya OAVlari ayollarning onlayn siyosiy harakatlarda faol ishtirok etgani va ba'zilar ommaviy natijalarga olib kelgani haqida xabar beradi. Biroq, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va siyosiy ishtirok orasidagi bog'liqlik, ayniqsa gender kesimida, to'liq o'rganilmagan. Yaponiyalik fuqarolarning qanday siyosiy faoliyat turlarida ishtirok etishini, ayniqsa onlayn jarayonlarda, anglash muhim. Shuningdek, ular siyosiy ma'lumotni qay tarzda olishini o'rganish ham katta ahamiyatga ega. Genderga asoslangan onlayn siyosiy ishtirokdagi tafovutlar tahlili mamlakatning siyosiy manzarasi haqida qimmatli ma'lumot berishi mumkin. So'rovnomada 2022-yil yuqori palata saylovidan so'ng darhol o'tkazilgan, chunki bu vaqtda ko'p saylovchilar siyosiy ma'lumotlarga duch kelgan bo'lishi ehtimol qilingan.

So'rovda 18 yoshdan 79 yoshgacha bo'lgan 1 723 nafar yaponiyalik (910 erkak, 808 ayol va 5 nafar "boshqa" deb belgilangan) ishtirok etdi. Respondentlar jins, yosh (10 yillik diapazonlar bo'yicha) va 13 hududiy bloklar kesimida tanlandi, bu Yaponiya aholisi tarkibiga mos bo'lishi uchun amalga oshirildi.

So'rovda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, ko'rilgan, yozilgan va bo'lishilgan postlar turi, siyosiy munosabatlar, ovoz berish xatti-harakatlari va OAV ta'siri haqida 35 ta savol bor edi. Shuningdek, respondentlarning ayollarga qaratilgan siyosatlariga munosabati ham so'raldi. Bu Yaponiyada umumiy siyosiy ishtirok past ekanini hisobga olgan holda aholi siyosiy qarashlarini tushunishda muhim ko'rsatkich hisoblandi.

Tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, Yaponiyada ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda genderiy xususiyatlar mavjud: erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq siyosiy muloqot va ishtirok uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Shu bilan birga, ayollar Instagram'dan ko'proq foydalanishadi, ammo uni siyosiy maqsadlarda kam ishlatishadi. Shuningdek, Instagram ayollarda genderiy ongni kuchaytirishi mumkin. Ba'zan bu platformadagi muloqotlar siyosiy mavzularga burilib ketadi, hatto ishtirokchilar boshida bunday niyatda bo'lmagan taqdirda ham. Bu turdagi "aylana-yo'lli" siyosiy muloqot yaponiyalik ayollarning siyosiy huquqlarini oshirishga olib keladimi-yo'qmi, hali ma'lum emas.

Tadqiqotlar ko'rsatishicha, ayollar va erkaklar siyosiy ishtiroki va siyosiy qiziqishda turli darajada namoyon bo'ladi. Yaponiyada ayollar progressiv qarashlarga moyil bo'lsalar-da, ularning siyosiy bilim darajasi va siyosiy ishonchlari pastroq.

Bundan tashqari, Yaponiyada "gender backlash" — ya'ni ayollarning jamiyatdagi faol rolini rad etish tendensiyasi ham kuzatiladi (Dalton 2017). Bu ayniqsa internetdagi muhokamalarda ko'rinadi, u yerda ayollar tanqid qilinadi yoki tahqirlanadi.

Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar ayollarga o'z fikrlarini bildirish, bir-biri bilan bog'lanish va siyosiy jarayonda ishtirok etish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi.

Yaponiyada genderiy siyosiy tafovutlar saqlanib qolmoqda, ammo ijtimoiy tarmoqlar bu bo'shliqni qisman yopishga yordam berishi mumkin.

Instagram kabi platformalar ayollar uchun nisbatan xavfsiz muhit yaratib, ularning siyosiy ongini oshirish va fikr bildirishlarini rag'batlantirishi mumkin. Bu esa uzoq muddatda Yaponiyada ayollar siyosiy ishtirokini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Biroq, internetdagi genderiy tajovuz va salbiy muhokamalar masalasi hal etilmasa, ayollar hali ham passiv bo'lib qolishi mumkin.

Hindistonda esa raqamli jurnalistikada ayollarning ishtiroki so'nggi yillarda jadal o'sish tendensiyasini namoyon etmoqda. Mamlakatda mobil internet tarmog'ining keng yoyilishi va raqamli platforma imkoniyatlarining ortishi ayollarning media maydondagi faolligini kuchaytirdi hamda ularga o'z fikrini erkin ifoda etish va jamoatchilikka ta'sir ko'rsatish imkonini yaratdi.

Ayniqsa, saylov jarayonlarini yoritishda ayol jurnalist va blogerlar muhim rol o'ynamoqda. Ular siyosiy partiyalar dasturlarini tahlil qiladi, elektorat fikrini shakllantirishda faol qatnashadi va siyosiy jarayonlarning shaffofligiga hissa qo'shadi. Biroq ularning ishtiroki faqat siyosiy sohalar bilan chegaralanmaydi. Hind ayol jurnalistlari raqamli maydonda gender zo'ravonlik, ta'limda tenglik, mehnat bozoridagi imkoniyatlar, sog'liqni saqlash va inson huquqlari kabi keng ijtimoiy mavzularni yoritib, keng jamoatchilikka yetib bora olmoqdalar. Shu orqali raqamli jurnalistika mamlakatda ijtimoiy adolat va gender tengligi uchun kurashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Biroq, ushbu ijobiy tendensiya bilan bir qatorda, Hindistonda ayollarning onlayn media makonidagi ishtiroki turli xavf-xatarlar bilan ham to'qnashmoqda. Ular ko'pincha kibertahdid, tahqirli munosabat, virtual tazyiq va stereotipik baholar qurboniga aylanmoqda. Bu esa raqamli maydonda ayollarning erkin va xavfsiz faoliyat yuritish imkoniyatini cheklab qo'yadi. Shunday qilib, Hindiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli jurnalistika ayollar uchun jamiyatdagi turli muammolarni yoritish, siyosiy jarayonlarda ishtirok etish va jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatish imkonini yaratayotgan bo'lsa-da, ularning onlayn faoliyatini xavfsiz qilish va gender tenglikni ta'minlash hanz dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Hindistonda ayol blogerlar va mustaqil jurnalistlarning saylov jarayonlaridagi ishtiroki so'nggi yillarda sezilarli darajada kuchaygan. Ayniqsa, raqamli platformalar — Twitter, Facebook, Instagram va mustaqil blog saytlari orqali ular siyosiy partiyalarning dasturlari, nomzodlarning saylovoldi faoliyati hamda davlat siyosatida gender tengligi masalalari haqida batafsil ma'lumotlar tarqatmoqda. Bu jarayonda ayol blogerlar an'anaviy OAVdan farqli ravishda, erkin va mustaqil pozitsiyadan chiqish orqali siyosiy jarayonlarning shaffofligiga hissa qo'shmoqda. Ularning tayyorlayotgan kontentlari saylovchilarga turli siyosiy dasturlar mazmunini tahlil qilish, nomzodlarning gender muvozanatiga bo'lgan munosabatini baholash va jamiyatdagi tenglik masalalarini keng muhokama qilish imkonini bermoqda. Masalan, ayrim blogerlar nomzodlarning faoliyatida ayollar huquqlarini himoya qilish yoki gender diskriminatsiyasini kamaytirish bo'yicha olib borayotgan ishlarini yoritib, ularni jamoatchilik nazorati ostida ushlariga harakat qilishadi. Shu tariqa, ayol blogerlar va mustaqil jurnalistlar faqat axborot tarqatish bilan cheklanib qolmay, balki jamoatchilik fikrini shakllantirish va fuqarolarning siyosiy jarayonlarda faol ishtirokini rag'batlantirishda muhim rol o'ynamoqda. Ular saylov jarayonlarida fuqarolarning tanlovini ongli ravishda amalga oshirishini ta'minlaydigan qimmatli ma'lumot manbai sifatida xizmat qilmoqda.

Hindistonda fuqarolik jurnalistikasi bilan shug'ullanuvchi ayollar faqat siyosiy jarayonlarni yoritish bilan cheklanib qolmasdan, balki jamiyatda eng dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzularga ham alohida e'tibor qaratmoqdalar. Jumladan, ular ta'lim sohasida tenglik masalasi, mehnat bozoridagi gender diskriminatsiyasi, ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari va oilaviy munosabatlardagi muammolarni keng yoritish orqali muhim ijtimoiy vazifani bajarimoqdalar. Ayollar tomonidan tayyorlanayotgan materiallar ko'p hollarda an'anaviy ommaviy axborot vositalari e'tiboridan chetda qoladigan muammolarni qamrab oladi. Masalan, qishloq hududlarida qiz bolalarning ta'lim olishidagi to'siqlar, ish joylaridagi tengsizlik yoki uy-ro'zg'or doirasidagi diskriminatsiya haqidagi materiallar fuqarolik jurnalistikasi maydonida keng tarqatilmoqda. Bu esa jamiyatda "ovozsizlar ovozi"ni eshittirish, ya'ni marginal qatlamlar va himoyasiz guruhlar manfaatlarini jamoatchilik diqqati markaziga olib chiqish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, ayol fuqarolik jurnalistlarining ishi faqat axborot tarqatish bilan cheklanmay, balki jamiyatda mavjud muammolarga nisbatan siyosiy va huquqiy islohotlarni talab qilishda faol platforma vazifasini ham bajaradi. Ular orqali ko'plab ijtimoiy muammolar muhokamalar markaziga aylanib, davlat idoralari va fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan yechim izlash jarayonlari faollashtirilmoqda.

Hindistonda ayollar olib borayotgan fuqarolik jurnalistikasi Hindiston media maydonini demokratiklashtirish, jamiyatda shaffoflik va ijtimoiy adolat prinsiplarini kuchaytirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ular ijtimoiy adolat va tenglikka intilish jarayonida samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Hindistonda raqamli media makonida ayollarning ishtiroki kengayib, ular turli platforma va auditoriyalarda muhim ijtimoiy-siyosiy masalalar yuzasidan faol fikr bildirmoqdalar. Ayniqsa, fuqarolik jurnalistikasi jarayonida ayollar turli ijtimoiy tarmoqlar va bloglar orqali katta auditoriyaga ega bo'lib, jamoatchilik fikrini shakllantirishda ta'sirchan omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq, bu jarayon ayollar uchun doim ham ijobiy sharoit yaratmaydi. Tadqiqotchi Shakuntala Banajining ta'kidlashicha, raqamli media maydonida ayollar ko'pincha salbiy holatlarga duch kelmoqda. Jumladan, ular kibertahdidlar, onlayn bezorilik, shaxsiy hayotiga daxl qilish, tahqirlovchi izohlar va stereotipik baholar kabi omillar bilan yuzma-yuz bo'lmoqda. Bunday raqamli zo'ravonlik holatlari ayollarning media sohasidagi erkin va mustaqil faoliyatini cheklab, ularning ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda to'liq ishtirok etish imkoniyatini pasaytiradi. Shuningdek, jamiyatda mavjud patriarxal stereotiplar virtual muhitda ham o'z aksini topib, ayollarning jurnalist sifatidagi nufuzini zaiflashtirishga xizmat qilmoqda. Natijada raqamli jurnalistika makonida ayollar "ikki yo'nalishli bosim"ga duch kelmoqda: bir tomondan, keng jamoatchilikka ta'sir ko'rsatish imkoniyati orqali nufuz qozonishsa, ikkinchi tomondan esa, raqamli zo'ravonlik va kiberqabihatlar tufayli faoliyatlariga to'siqlar paydo bo'lmoqda.

Hindistonda fuqarolik jurnalistikasida gender tendensiyalarini tahlil qilgan olimlardan bo'lgan Shakuntala Banaji o'z tadqiqotlarida raqamli media makonida ayollar va yoshlarning ishtiroki kengayib borayotganini

ta'kidlaydi. Unga ko'ra, Hindistonda fuqarolik jurnalistikasi orqali ayollar o'z ovozi eshittirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, ammo ular ko'pincha kiberbezorilik, tahqirli munosabat va diskriminatsiyaga duch kelishadi. Banajining fikricha, bu holat gender tengligi masalasini nafaqat offlayn, balki onlayn muhitda ham hal qilish zarurligini ko'rsatadi. Hindistonda raqamli jurnalistika fuqarolik jurnalistikasining asosiy ifodasiga aylanganini qayd etadi. Ular olib borgan tadqiqotlarida saylov davrlarida ayol blogerlar va mustaqil jurnalistlar jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynayotganini ko'rsatgan. Ular faqat siyosiy jarayonlarni yoritish bilan cheklanmasdan, balki gender zo'ravonlik, ta'limda tenglik va mehnat bozorida imkoniyatlar kabi ijtimoiy mavzularni ham keng yoritishadi.

Padmaja Shaw tadqiqotlarida fuqarolik jurnalistikasini demokratiya va shaffoflikning muhim omili sifatida baholaydi. Uning fikricha, ayollar ishtirokidagi media kontent Hindistonda marginal guruhlar ovozi eshittirish, ijtimoiy muammolarni ochiq muhokama qilish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishda muhim ahamiyatga ega. Arul Aram esa gender muammolarini alohida o'rganib, fuqarolik jurnalistikasida ayollarning ishtiroki demokratik jarayonlarni mustahkamlashini ta'kidlaydi. Uning tahlillarida ayol blogerlar fuqarolik maydonida "ovozsizlar ovozi"ga aylanib, ijtimoiy tenglik va inson huquqlari masalalarida juda faollik ko'rsatishi alohida qayd etilgan. Amrita Basu esa ayollarning ijtimoiy harakatlar va media orqali siyosiy jarayonlardagi ishtiroki haqida yozgan. Unga ko'ra, Hindistonda fuqarolik jurnalistikasi feminist harakatlar bilan uzviy bog'langan bo'lib, gender tengligi uchun kurashning muhim platformasiga aylangan deya tadqiq etgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, Osiyo mamlakatlarida raqamli jurnalistika ayollar uchun jamiyatdagi mavqei mustahkamlash, demokratik jarayonlarda faol ishtirok etish va ijtimoiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashning muhim maydoniga aylanmoqda. Hindiston, Janubiy Koreya va Yaponiya tajribalari ayollarning raqamli media orqali jamoatchilik fikrini shakllantirishdagi, inson huquqlari va gender adolati masalalarini keng yoritishdagi salohiyatini namoyon etdi. Shu bilan birga, tahlillar ayollar raqamli maydonda hali ham kiberbezorilik, onlayn tahdidlar, stereotipik munosabatlar va kasbiy cheklolarga duch kelayotganini ko'rsatdi. Bu holat raqamli jurnalistikada gender tengligi masalasi to'liq hal etilmaganini anglatadi.

Janubiy Koreya misolida raqamli jurnalistika ayollar uchun ijtimoiy faoliyat, demokratik nazorat va siyosiy ishtirok maydonini yaratsa-da, patriarxal qadriyatlar va kiberxavfsizlik muammolari ularning barqaror faoliyatini cheklab turibdi. Hindistonda esa fuqarolik jurnalistikasi orqali ayollar ijtimoiy adolat va gender tengligi uchun kurashayotgan bo'lsalar, infratuzilma va onlayn xavfsizlik tizimlarining yetarlicha rivojlanmaganligi ularning faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yaponiyada raqamli jurnalistikada ayollar soni ortib borayotganiga qaramay, media industriyadagi an'anaviy gender iyerarxiyasi va stereotiplar hanz kuchliligicha qolmoqda.

Olingan xulosalardan kelib chiqib, quyidagi takliflarni qayd etishimiz lozim:

1. Kiberxavfsizlikni ta'minlash mexanizmlarini kuchaytirish. Ayol jurnalist va blogerlar uchun onlayn xavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kibertahdidlarga qarshi huquqiy choralar tizimi ishlab chiqilishi lozim.

2. Media sohasida gender tengligini ta'minlash siyosati. Raqamli jurnalistikada ayollar rahbarlik lavozimlariga chiqishi uchun imkoniyatlar kengaytirilishi, redaksiyalar va onlayn platformalarda gender balansni saqlash bo'yicha institutsional standartlar joriy etilishi zarur.

3. Madaniy va ijtimoiy stereotiplarni kamaytirish. Ayollarning raqamli maydondagi faolligini cheklovchi patriarxal qarashlarni o'zgartirish maqsadida media savodxonlik va gender tenglikka oid ma'rifiy kampaniyalar tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

4. Fuqarolik jurnalistikasi platformalarini qo'llab-quvvatlash. Ayollar tomonidan yuritilayotgan mustaqil onlayn platformalarga moliyaviy, axborot va texnik yordam ko'rsatish davlat va nodavlat institutlari faoliyatida ustuvor yo'nalishga aylanishi kerak.

5. Ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish. Raqamli jurnalistikada gender masalalarini chuqur o'rganish uchun Osiyo mamlakatlari tajribalarini taqqoslaydigan, ma'lumotlarga asoslangan tahlillar va sotsiologik tadqiqotlar o'tkazilishi muhim.

6. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Osiyo davlatlari o'rtasida ayollar media sohasidagi ishtiroki bo'yicha tajriba almashish, qo'shma loyihalar va o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish raqamli jurnalistikada tenglikni rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, Osiyo mamlakatlarida raqamli jurnalistika ayollar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Biroq bu jarayon barqaror bo'lishi uchun raqamli makonda xavfsizlik, teng imkoniyat va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlovchi tizimli yondashuv zarur. Faqat shundagina raqamli fuqarolik jurnalistikasi haqiqiy demokratik va inklyuziv maydonga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati

1. Byerly, C. M. (2013). The Palgrave International Handbook of Women and Journalism. Palgrave Macmillan.
2. Matsui, K. (2019). Womenomics and Digital Participation in Japan. Tokyo University Press.
3. Ranganathan, M., & Rodrigues, U. (2020). Indian Women Journalists in the Digital Age: Challenges and Opportunities. Media Asia.
4. Kim, H. (2021). Women and Online Journalism in South Korea. Korean Journal of Communication Studies.
5. UNESCO. (2021). The Chilling: Global trends in online violence against women journalists. Paris: UNESCO.
6. Suzuki, M. (2015). Media Literacy [Gender Approach]. Tokyo: Otsuki Shoten.
7. Tonami, A., & Yamamoto, H. (2021). Women, Social Media and Political Engagement in Japan: A Survey Study. Interdisciplinary Journal of Asian Studies, 12(2), 33–56.
8. Ishiyama, R. (2013). Japan: Why So Few Women Journalists? In The Palgrave International Handbook of Women and Journalism. Palgrave Macmillan.
9. Tanaka, T. (2020). Possibility of Analyzing Online Space and Women's Expressive Culture. Mass Communication Studies, 83, 45–62.
10. Matsui, K. (2019). Womenomics and Digital Participation in Japan. Tokyo University Press.
11. [Women, Social Media and Political Engagement in Japan: A Survey Study | International Quarterly for Asian Studies](#)
12. Stockemer 2007
13. Ranganathan, M., & Rodrigues, U. (2020). Indian Journalism in a New Era: Changes, Challenges, and Perspectives. Routledge.
14. Banaji, S. (2017). Children and Media in India: Narratives of Class, Agency and Social Change. Routledge.
15. Shaw, P. (2012). Gender, Media and Democracy in India. Economic and Political Weekly.
16. Aram, A. (2019). Citizen Journalism in India: Issues of Gender and Participation. Journal of Content, Community and Communication.
17. Basu, A. (2010). Women's Activism in a Globalizing World. Westview Press.
18. Sen, A. (2019). "Digital Media and Gender in India: Women's Voices in Online Spaces." Media Asia, 46(1–2), 34–45.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
